

ISSN : 3119-6136 / E-ISSN: 3119-6799

**L'apport de la Business Intelligence (BI) sur le comportement des
contrôleurs de gestion au sein des entreprises marocaines : Cas des
tableaux de bord interactifs.**

Mohammed EDDAOU

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Mohammed Ier,
Oujda, Maroc

mohammed.eddaou@ump.ac.ma

L'apport de la Business Intelligence (BI) sur le comportement des contrôleurs de gestion au sein des entreprises marocaines : Cas des tableaux de bord interactifs.

Résumé

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation digitale des entreprises marocaines, notamment à travers le développement des technologies de l'information, des outils numériques et des systèmes d'aide à la décision, cette recherche s'est intéressée à l'impact de la transformation digitale sur le contrôle de gestion, plus particulièrement sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion.

L'étude cherche à répondre à la question suivante : par quels mécanismes les tableaux de bord interactifs agissent-ils sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers au sein des entreprises marocaines ?

Afin de répondre à cette question, nous avons mobilisé une démarche hypothético-déductive et une approche quantitative. Un modèle conceptuel fondé sur la théorie des ressources et le modèle de la dynamique du changement a été confronté à la réalité des entreprises marocaines à travers une modélisation par équations structurelles basée sur les moindres carrés partiels (PLS-SEM). Les données ont été collectées au moyen d'un questionnaire administré auprès d'employés d'entreprises marocaines.

Les résultats montrent que la production de ressources stratégiques exerce un effet médiateur significatif sur la relation entre les tableaux de bord interactifs et le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers. En revanche, la production de projets de changement ne joue pas un rôle médiateur significatif dans cette relation.

Cette recherche apporte une contribution scientifique à la littérature sur le contrôle de gestion en montrant que la transformation digitale exerce également un effet indirect sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion, dimension encore peu étudiée dans les travaux antérieurs. Elle permet également de mieux comprendre les mécanismes expliquant les transformations du rôle du contrôleur de gestion dans un contexte digital.

Sur le plan managérial, cette étude suggère aux entreprises marocaines de renforcer l'usage des tableaux de bord interactifs afin d'améliorer le rôle de conseil des contrôleurs de gestion, de favoriser la coordination entre les centres de responsabilité et d'améliorer la qualité des décisions managériales.

Mots clés : Transformation digitale, Tableaux de bord interactifs, Ressources stratégiques, Projets de changement, Conseil aux managers.

Classification JEL : M15 ; M40 ; M49 ; D83 ; O3

The Contribution of Business Intelligence (BI) to the Behavior of Management Controllers within Moroccan Companies: The Case of Interactive Dashboards

Abstract

In a context marked by the acceleration of the digital transformation of Moroccan companies, particularly through the development of information technologies, digital tools, and decision-support systems, this research examines the impact of digital transformation on management control, with a particular focus on the behavioral aspects of management controllers.

The study seeks to answer the following question: through which mechanisms do interactive dashboards influence the behavior of management controllers as advisors to managers within Moroccan companies?

To answer this question, we adopted a hypothetico-deductive approach and a quantitative methodology. A conceptual model based on the resource-based view and the dynamic model of change was confronted with the reality of Moroccan companies through Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data were collected using a questionnaire administered to employees of Moroccan companies.

The results show that the production of strategic resources has a significant mediating effect on the relationship between interactive dashboards and the behavior of management controllers as advisors to managers. However, the production of change projects does not play a significant mediating role in this relationship.

This research contributes to the management control literature by showing that digital transformation also exerts an indirect effect on the behavioral aspects of

management controllers, a dimension that remains underexplored in previous studies. It also provides a better understanding of the mechanisms explaining the transformation of the management controller's role in a digital context.

From a managerial perspective, this study suggests that Moroccan companies should strengthen the use of interactive dashboards in order to improve the advisory role of management controllers, enhance coordination between responsibility centers, and improve the quality of managerial decision-making.

Keywords: Digital transformation, Interactive dashboards, Strategic resources, Change projects, Managerial advising.

JEL Classification: M15 ; M40 ; M49 ; D83 ; O33.

Introduction

Les investissements dans les technologies de l'information (OCDE, s. d.), la diminution du travail manuel ainsi que la rapidité de prise de décision basée sur des données fiables au sein des entreprises marocaines, l'augmentation des formations et des emplois liés au numérique (Marché de l'emploi et de la formation), la multiplication des politiques liées au numérique et des services numériques offerts par l'administration marocaine (e-government), ainsi que le passage du cash aux paiements numériques (Eddaou et Hafiane, 2021 ; Eddaou, 2022 ; Jouiet, Eddaou & Jed, 2023) constituent autant d'indicateurs qui justifient l'importance de la transformation digitale des organisations.

Sur la base des données statistiques, nous pouvons constater que le rythme de la transformation digitale des entreprises dans les pays développés a connu une augmentation significative entre 2006 et 2010 (OCDE, s. d.). En moyenne, l'investissement dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) est passé de 13,99 % à 17,14 % de la formation brute de capital fixe, soit une augmentation de 22,48 %.

Ce qui nous a amenés à nous interroger sur l'état des connaissances existantes concernant l'impact de la transformation digitale sur le contrôle de gestion, en tant que pratique contingente (Eddaou, 2024a, p. 4-5 ; Eddaou, 2024b, p. 23)¹.

Dans ce contexte, et afin d'obtenir une compréhension complète, valide et utile des effets de la transformation digitale sur les instruments et les tâches du contrôle de gestion, sur l'organisation de la fonction de contrôle de gestion ainsi que sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion, nous nous sommes posé une question initiale sur l'impact de la transformation digitale sur le contrôle de gestion.

¹"2.1. Exploration de l'influence des Facteurs de Contingence sur le Contrôle de Gestion ..."

Pour les chercheurs, l'étude de l'impact de la transformation digitale sur le contrôle de gestion permet d'enrichir leur compréhension des effets de cette transformation digitale sur les différentes dimensions du contrôle de gestion.

Pour les décideurs et les praticiens, la compréhension des effets de la transformation digitale sur le contrôle de gestion est essentielle afin d'améliorer le rôle du contrôleur de gestion dans l'orientation des comportements des employés vers les objectifs organisationnels. Elle contribue également à anticiper les résultats et à adapter les stratégies d'innovation et de transformation digitale.

En ce qui concerne les insuffisances relevées dans les études antérieures, Fährndrich (2023) souligne que la littérature traite de manière significative les effets de la transformation digitale sur les instruments et les tâches du contrôle de gestion, tandis que les dimensions relatives à l'organisation de la fonction de contrôle de gestion ainsi qu'aux aspects comportementaux des contrôleurs de gestion sont moins explorées.

De manière générale, et en s'appuyant sur les études antérieures, peu de recherches ont examiné le rôle de la transformation digitale sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion.

Pour résoudre notre problème spécifique de recherche, nous nous sommes posé la question spécifique suivante :

Par quels mécanismes les tableaux de bord interactifs (par exemple Microsoft Power BI, SAP Analytics Cloud, etc.) agissent-ils sur les compétences du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers au sein des entreprises marocaines ?

En s'appuyant sur la théorie du Resource-Based View de Wernerfelt (1984) et sur le modèle de la dynamique du changement de Vandangeon-Derumez (1998), et en mobilisant comme méthode d'analyse statistique des données la modélisation par équations structurelles, nous avons pu examiner l'effet médiateur de la variable

“production de ressources stratégiques” ainsi que de la variable “production de projets de changement” sur la relation entre les tableaux de bord interactifs et les conseils apportés par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché.

L'article est structuré en quatre titres. Le premier sera consacré à la revue de littérature, à l'identification du problème de recherche, au choix du cadre théorique le plus productif, ainsi qu'à l'analyse des concepts et des théories permettant l'identification des mécanismes d'impact. Le deuxième titre se concentrera sur la présentation détaillée de la méthodologie de recherche. Le troisième titre traitera des résultats de l'étude et de leur interprétation. Le quatrième titre sera consacré à la discussion des résultats à la lumière des études antérieures, à la présentation des apports scientifiques et managériaux, ainsi qu'aux limites et perspectives de la recherche.

1. Revue de la littérature

1.1. Travaux empiriques antérieurs pertinents : Synthèse, critique et insuffisances

En ce qui concerne les effets sur les tâches du contrôle de gestion, les auteurs Fährndrich (2023), Ebhota, Hongxing & Sampene (2024), Boerner (2025), Faruqui et al. (2025) ainsi que Liao, Yang & Ye (2025) ont confirmé l'impact de la transformation digitale sur les tâches du contrôleur de gestion, à savoir celles associées à sa mission de contrôle (planification et budget, suivi et pilotage et analyse de la performance) et celles associées à sa mission de conseil (amélioration des systèmes d'information, aide à la décision et évaluation de la performance organisationnelle).

Pour Ebhota, Hongxing & Sampene (2024), la transformation digitale a un effet positif et significatif sur le contrôle budgétaire. Pour Boerner (2025), l'analytique des données (BA) apporte à la fois des opportunités et des menaces à la mission de conseil du contrôleur de gestion. Pour Fährndrich (2023), la digitalisation automatise les tâches routinières associées au contrôle, et par conséquent, elle permet de

libérer le contrôleur de gestion afin qu'il puisse se concentrer sur les tâches liées à la mission de conseil. Pour Liao, Yang & Ye (2025), la transformation numérique réduit significativement la rigidité des coûts de l'entreprise, par le biais de la réduction des coûts d'agence managériaux et de l'amélioration de la qualité des informations relatives au contrôle interne, par conséquent, elle permet une meilleure allocation et utilisation des ressources par les managers. Enfin, pour Faruqi et al. (2025), l'IA générative (Gen-Optimizer) permet de générer des gains en matière de réduction des coûts de gestion par rapport à la gestion traditionnelle des coûts.

S'agissant des effets sur les instruments du contrôle de gestion, les auteurs Fährndrich (2023) et Ebhota, Hongxing & Sampene (2024) ont confirmé l'impact de la transformation digitale sur les instruments mobilisés par le contrôleur de gestion pour accomplir ses tâches liées à sa mission de maîtrise de la gestion ainsi que celles associées à sa mission de conseil aux managers.

Pour Ebhota, Hongxing & Sampene (2024), la transformation digitale a un effet positif et significatif sur l'analyse des mégadonnées, nécessaire selon nous pour qu'un contrôleur de gestion puisse apporter une aide à la prise de décision au manager auquel il est rattaché.

Selon Fährndrich (2023), la digitalisation permet la création de nouveaux instruments (business analytics, big data, RPA) favorisant l'amélioration de la rapidité et de l'efficacité des analyses requises pour la mission de conseil aux managers.

Les connaissances actuelles provenant des articles sélectionnés dans le cadre de notre revue de littérature apparaissent insuffisantes pour apporter une réponse complète aux effets de la transformation digitale sur les différentes dimensions du contrôle de gestion (tâches, instruments, organisation et aspects comportementaux). Pour Fährndrich (2023), les études antérieures traitent de manière significative les effets de la transformation digitale sur les instruments et les tâches du contrôle de

gestion, tandis que les dimensions relatives à l'organisation de la fonction de contrôle de gestion ainsi qu'aux aspects comportementaux des contrôleurs de gestion sont moins couvertes.

En somme, en s'appuyant sur les études antérieures, peu de recherches ont examiné le rôle de la transformation digitale sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion.

1.2. Présentation cadre théorique de référence

Nous pouvons identifier deux approches d'analyse du comportement du contrôleur de gestion, une perspective centrée sur l'efficacité et une autre centrée sur la conformité (Eddaou, 2025, p. 35)². Dans cet article, nous nous sommes focalisés sur l'approche centrée sur l'efficacité, dans la mesure où le contrôleur de gestion est censé apporter des conseils aux managers des différents centres de responsabilité auxquels il est rattaché, afin de les influencer dans l'atteinte des objectifs organisationnels, et non de répondre aux pressions institutionnelles (isomorphisme organisationnel) (Eddaou, 2025, p. 41)³.

Dans cette perspective, nous avons mobilisé la théorie du Resource-Based View de Wernerfelt (1984) ainsi que le modèle de la dynamique du changement de Vandangeon-Derumez (1998), afin d'identifier les mécanismes plausibles expliquant l'impact des tableaux de bord interactifs sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers, dans une logique centrée sur l'efficacité plutôt que sur la conformité.

²“Nous pouvons définir le contrôle de gestion selon deux perspectives distinctes. Une première fonctionnaliste, et une autre institutionnaliste ...”

³ “L'université dans ce sens pourrait être influencée par trois sources d'isomorphisme organisationnel (DiMaggio & Powell, 1983,p.150) et (Townley, 1997,p.261-262) ...”

1.3. Définition des concepts clés

Dans ce titre, nous tenterons de définir les concepts clés de notre question centrale, à savoir le concept de tableau de bord interactif et celui de conseiller des managers.

1.3.1 Le concept de tableau de bord interactif

Avant d'entamer la définition du concept de tableau de bord interactif, nous commencerons par définir celui de la transformation digitale.

Tableau n°1 : Les attributs essentiels mobilisés par les auteurs pour définir le concept de transformation digitale

Auteurs	Attributs essentiels				
	Processus complexes	Changement profond et continu des organisations	utilisation de nouvelles technologies numériques	Repenser les processus, les produits et services et les modèles d'affaires.	Finalités de la transformation
Baudoin et al. (2019,p.5)		X	X	X	X
Charlesworth (2018,p.4)		X	X	X	X
Zmud & Sambamurthy (2012,p.354)	X	X	X		

Source : Etabli par nos soins sur la base des ouvrages cités

La transformation digitale peut être définie comme un processus complexe générant des changements profonds et continus au sein d'une organisation, ainsi que dans son contexte social et économique. Elle s'appuie sur les technologies numériques pour repenser les modèles d'affaires, les processus, les produits et les services, dans le but d'améliorer la performance, de créer de la valeur et de répondre aux attentes d'un marché en constante mutation (Baudoin et al., 2019, p. 5 ; Zmud & Sambamurthy, 2012, p. 354 ; Charlesworth, 2018, p. 4)

Sur la base de cette définition, nous pouvons identifier les cas modèles suivants qui satisfont les attributs essentiels mobilisés par les auteurs susmentionnés.

En ce qui concerne, par exemple, l'utilisation des technologies numériques pour repenser les services des organisations, nous pouvons citer les applications mobiles dédiées aux services bancaires permettant la réalisation de différentes opérations bancaires (e-banking), ainsi que les applications mobiles dédiées aux services

administratifs permettant d'obtenir des documents ou d'effectuer différentes déclarations sociales et fiscales (e-government), etc.

S'agissant, par exemple, de l'utilisation des technologies numériques pour repenser les processus de contrôle de gestion dans les organisations, il est possible d'observer, au sein des entreprises, des tableaux de bord numériques connectés aux systèmes d'information (tableaux de bord interactifs), permettant un suivi en temps réel des indicateurs de performance des centres de responsabilité, la réalisation d'analyses avancées ainsi que l'aide à la prise de décision des managers.

Sur la base de cet exemple et de la définition de la transformation digitale, nous pouvons définir les tableaux de bord interactifs comme l'utilisation des technologies numériques pour repenser les instruments du contrôle de gestion. On peut notamment citer les tableaux de bord de suivi des réalisations des managers au sein des organisations (*tableaux de bord interactifs*). Les cas modèles satisfaisant cet attribut essentiel, à savoir l'utilisation des technologies numériques pour repenser les instruments de contrôle de gestion, sont par exemple Microsoft Power BI, SAP Analytics Cloud, etc. Ces tableaux de bord interactifs constituent une forme de Business Intelligence (BI), capable de collecter, stocker et analyser des données, améliorant ainsi la rapidité et la qualité des informations fournies aux processus décisionnels (Negash & Gray, 2008, p. 175-176).

1.3.2 Le concept de conseiller des managers

Avant de commencer la définition du concept de conseiller des managers, nous allons définir les aspects comportementaux des contrôleurs de gestion.

Dans un premier temps, il convient de signaler que la majorité des auteurs d'ouvrages dédiés au contrôle de gestion ont écarté l'idée selon laquelle le comportement de gendarme serait associé au rôle des contrôleurs de gestion dans leurs relations avec les managers (Löning et al., 2008, p. 2). Autrement dit, il ne s'agit

pas d'un acteur qui réalise des contrôles financiers a posteriori, c'est-à-dire après les décisions et les actions, en mobilisant des procédures mécaniques de rétroaction et de sanction afin d'assurer la maîtrise de l'utilisation des ressources et l'atteinte des objectifs organisationnels (Bouquin, 1992, p. 10 ; Merchant & Van der Stede, 2007, p. 25 ; Löning et al., 2008, p. 268 ; Alazard & Sépari, 2010, p. 10, 27-28).

Cependant, la présence d'un comportement d'animateur des processus de pilotage vers la performance économique et globale de l'entreprise, ainsi que celle d'un comportement de conseiller des managers, est reconnue par la majorité des auteurs comme des comportements observables chez les contrôleurs de gestion (Alexandre-Bailly et al., 2013, p. 9).⁴.

Pour Alazard & Sépari (2010, p. 32-33, 308), Giraud et al. (2011, p. 24) et Désiré-Luciani et al. (2013, p. 44), le contrôleur de gestion est considéré comme un animateur des processus de pilotage vers la performance économique et globale, dans la mesure où il prépare, en collaboration avec les responsables des centres de responsabilité, les actions de ces derniers ainsi que leurs conséquences. Il s'agit de la maîtrise de la gestion dans les organisations.

Plusieurs auteurs ont mis en évidence le passage du comportement des contrôleurs de gestion d'un contrôleur-technicien (préparant un "collier de fer" pour les managers) vers un contrôleur-conseiller, en tant qu'accompagnateur et fournisseur d'information pour les managers (Colasse, 2009, p. 639 ; Alazard & Sépari, 2010, p. 34).

Ce nouveau comportement de conseiller des managers, observé dans les organisations, représente une nouvelle modalité d'influence fondée sur l'aide à la prise de décision des managers. Il consiste à leur apporter un soutien à travers la

⁴ Sur la base de la définition du comportement : "Le comportement, c'est ce que les autres observent chez un individu."

préparation d'un maximum d'informations susceptibles d'enrichir leur interprétation de la réalité de l'entreprise (en résolvant leurs problèmes de connaissance liés aux problèmes de gestion), et à les aider ainsi à prendre des décisions pertinentes, en faisant preuve d'écoute active, de pédagogie, de diplomatie et de sens de la négociation (Alazard & Sépari, 2010, p. 33).

Pour qu'un contrôleur de gestion réussisse en tant que conseiller des managers, il est censé maîtriser à la fois des compétences techniques et des compétences relationnelles (Wernerfelt, 1984, p. 173 ; Vandangeon-Derumez, 1998, p. 172-181 ; Alazard & Sépari, 2010, p. 34-35 ; Eddaou, 2024c, p. 39)⁵.

S'agissant des compétences techniques, le contrôleur de gestion doit avoir une bonne connaissance de l'activité du manager afin de pouvoir préparer des conseils adaptés. Par conséquent, il est supposé être capable de comprendre la fonction du manager, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à son activité et en maîtrise les enjeux (Alazard & Sépari, 2010, p. 34-35).

Selon la théorie du Resource-Based View de Wernerfelt (1984, p. 173), le contrôleur de gestion pourrait apporter aux managers des conseils précieux et difficiles à imiter, en s'appuyant sur des informations stratégiques, également difficiles à imiter, produites à partir de tableaux de bord interactifs.

En ce qui concerne les compétences relationnelles, il est attendu du contrôleur de gestion qu'il fasse preuve de capacités d'influence, afin de convaincre les managers des avantages du contrôle de gestion, d'améliorer l'image négative associée aux contrôleurs de gestion et de créer un climat de confiance (Alazard & Sépari, 2010, p. 34, 36).

⁵ Une définition du concept de la compétence individuelle: "2. La compétence individuelle..."

Le contrôleur de gestion doit également faire preuve d'écoute active et de diplomatie afin de comprendre les besoins et les attentes des managers, de pédagogie pour diffuser l'information produite et favoriser son appropriation ainsi que sa déclinaison opérationnelle, et de capacité de persuasion pour convaincre les managers des interprétations relatives à la réalité de l'entreprise et des recommandations élaborées à cet égard (Colasse, 2009, p. 642-643 ; Alazard & Sépari, 2010, p. 34, 36).

Sur la base du modèle de la dynamique du changement de Vandangeon-Derumez (1998, p. 172-181), le contrôleur de gestion est censé sensibiliser les managers aux limites actuelles du fonctionnement du centre de responsabilité auquel il est rattaché et leur présenter une vision d'amélioration. Il doit également les inviter à s'exprimer et les inciter à proposer des solutions adaptées aux problèmes identifiés.

1.4. Les mécanismes d'impact des tableaux de bord interactifs sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers

Dans cet article, nous désignons par mécanisme le facteur qui intervient entre une cause et un effet (Hedström & Ylikoski, 2010, p. 50 ; Nullmeier & Kuhlmann, 2022, p. 7-9). Ainsi, dans l'expression $TBI \rightarrow M \rightarrow CM$, les variables TBI (tableaux de bord interactifs), M et CM (comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers) représentent des événements, TBI étant la cause, M le mécanisme et CM l'effet. Par conséquent, M représente le mécanisme permettant l'impact des tableaux de bord interactifs sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers.

Dans ce titre, nous avons tenté de nous appuyer sur la théorie du Resource-Based View de Wernerfelt (1984) et sur le modèle de la dynamique du changement de Vandangeon-Derumez (1998) afin d'identifier les mécanismes (M) permettant

l'impact des tableaux de bord interactifs sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers.

1.4.1 La contribution de la théorie du Resource-Based View aux mécanismes permettant l'impact des tableaux de bord interactifs

Pour Orsoni et al. (2013, p. 75) et Eddaou (2024c, p. 34), certaines entreprises privilégient une perspective interne fondée sur des ressources et compétences uniques et rares afin de réussir le pilotage de la performance organisationnelle (Resource-Based View), plutôt que de suivre les tendances du marché (market-pull). Wernerfelt (1984, p. 172) définit les ressources de l'entreprise comme l'ensemble des actifs (tangibles ou intangibles) dont elle dispose.

Pour Wernerfelt (1984, p. 172), évaluer les entreprises sur la base de leurs ressources permet de mieux prédire leur performance immédiate plutôt que de se baser sur les produits, selon l'approche traditionnelle, dans la mesure où les produits et leur demande dépendent des ressources uniques et rares mobilisées pour leur production.

Wernerfelt (1984, p. 173) considère qu'une ressource est stratégique lorsqu'elle est à la fois précieuse et difficile à imiter, ce qui permet à l'entreprise de bénéficier d'une "barrière de position de ressource".

Donc, pour Wernerfelt (1984, p. 173), les entreprises les plus rentables sur le long terme sont celles qui détiennent des ressources stratégiques.

En s'appuyant sur la théorie du Resource-Based View de Wernerfelt (1984, p. 173) et dans le cadre de notre question centrale, plus les entreprises détiennent des ressources stratégiques (informations et conseils aux managers, précieux et difficiles à imiter), plus elles sont susceptibles d'être plus performantes que d'autres sur le long terme.

Ce constat nous conduit à formuler une première hypothèse portant sur le premier mécanisme expliquant l'impact des tableaux de bord interactifs sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers. Selon cette perspective, les tableaux de bord interactifs influencent ce comportement dans la mesure où ils permettent la production de ressources stratégiques, à savoir des informations et des conseils précieux et difficiles à imiter portant sur la réalité de l'entreprise, et nécessaires aux conseils apportés par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché.

H1 (mécanisme n°1 : production de ressources stratégiques) :

La production de ressources stratégiques (informations et conseils, précieux et difficiles à imiter) portant sur la réalité de l'entreprise exerce un effet médiateur sur la relation entre les tableaux de bord interactifs et les conseils apportés par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché.

1.4.2 La contribution du modèle de la dynamique du changement aux mécanismes permettant l'impact des tableaux de bord interactifs

Le changement organisationnel, dans le cas d'une entreprise qui décide de digitaliser son processus de vente, peut être considéré comme une transformation radicale ou marginale de la structure du service commercial (création d'un service e-commerce, ajout d'un responsable digital, etc.) ainsi que des compétences de la force de vente (apprentissage de l'utilisation des outils numériques, analyse des données clients : taux de rebond, taux de conversion, etc.) (Barabel & Meier, 2010, p. 368).

Dans le cas de notre travail, un contrôleur de gestion pourrait apporter un changement modeste à un centre de responsabilité (modification des variables d'action dans le service commercial) (Faurie, 2003, p. 7).

Sur la base du modèle de la dynamique du changement de Vandangeon-Derumez (1998), le changement que pourrait apporter un contrôleur de gestion en tant que

conseiller des managers aux différents centres de responsabilité passerait par une phase de maturation, de déracinement et d'enracinement (Vandangeon-Derumez, 1998, p. 172-191 ; Séguin, Hafsi & Demers, 2008, p. 304-309).

Sur la base du modèle de Vandangeon-Derumez (1998), la relation entre les tableaux de bord interactifs et le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers est expliquée par la présence d'un mécanisme de production de projets de changement.

De notre point de vue, puisque le contrôleur de gestion est considéré comme un conseiller des managers, nous nous sommes intéressés uniquement à la phase de maturation. Cette phase permet en effet d'expliquer le pourquoi et le comment des effets des tableaux de bord interactifs sur le comportement du contrôleur de gestion (Vandangeon-Derumez, 1998, p. 172-181 ; Séguin, Hafsi & Demers, 2008, p. 304-306).

Dans cette phase, le contrôleur de gestion utilise les informations produites par les tableaux de bord interactifs pour réaliser une première activité de diagnostic et de reconnaissance d'un problème ou d'une opportunité.

Il peut également, dans une deuxième activité d'initiation, sensibiliser les managers aux limites actuelles d'une variable d'action, présenter une vision d'amélioration et les inviter à exprimer leur avis ainsi qu'à proposer des solutions.

Dans un deuxième temps, il passe à une activité de mise en mouvement, qui permet aux managers de proposer des solutions adaptées aux problèmes identifiés, d'une part, et de construire des scénarios d'exploitation des opportunités identifiées, d'autre part.

Sur la base des stimuli identifiés et des deux activités d'initiation, le contrôleur de gestion parvient à élaborer un projet de changement portant sur le centre de responsabilité du manager auquel il est rattaché.

En s'appuyant sur le modèle de la dynamique du changement de Vandangeon-Derumez (1998), nous avons formulé notre deuxième hypothèse sur le mécanisme permettant l'impact des tableaux de bord interactifs sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers. Dans ce cadre d'analyse, les tableaux de bord interactifs influencent ce comportement dans la mesure où ils permettent la production de projets de changement, nécessaires aux conseils apportés par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché.

H2 (mécanisme n°2 : production de projets de changement) :

La production de projets de changement exerce un effet médiateur sur la relation entre les tableaux de bord interactifs et les conseils apportés par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché.

Figure n°1 : Modèle conceptuel de recherche

Source : Etabli par nos soins⁶

⁶ sur la base de notre cadre théorique et conceptuel.

Sur la base de notre cadre théorique et conceptuel, nous avons conçu notre modèle d'analyse, que nous confronterons aux données empiriques dans les prochains titres afin de vérifier les hypothèses qui le composent.

2.Méthodologie

2.1.Réflexion et positionnement épistémologique

Dans cet article, la nature du comportement des salariés occupant le poste de contrôleur de gestion est intrinsèque aux caractéristiques de la fonction de contrôle de gestion (fiches de poste, formations initiales et continues, mentorat et accompagnement, procédures et méthodes standardisées, accès aux informations et bases de données, supports et outils numériques, culture de communication, suivi et évaluation de la fonction, etc.), indépendamment des individus qui l'exercent (Thiétart, 2014, p. 15).

Cela signifie que la disparition d'un contrôleur de gestion n'entraîne pas la disparition de l'influence de la fonction de contrôle de gestion sur les managers des différents centres de responsabilité. Cela signifie également que les comportements d'influence issus de cette fonction possèdent une essence propre, indépendante des acteurs. Cette essence est donc considérée comme déterministe. Elle est ainsi influencée par des facteurs observables et mesurables, ce qui justifie le choix des tableaux de bord interactifs comme facteur d'influence sur le comportement des contrôleurs de gestion.

Dans ce sens, la nature des connaissances que nous pouvons produire sur le comportement des contrôleurs de gestion est objective et donc mesurable et observable. Par conséquent, la manière dont ces connaissances pourraient être créées et justifiées relève de la démarche hypothético-déductive et de l'approche quantitative.

2.2.La défintion des concepts clés

Pour définir les concepts clés de notre étude, nous avons eu recours à la méthode de Walker telle qu'elle est présentée dans l'ouvrage de Corbière & Larivière (2014, p. 126-129). Sur la base de cette méthode, nous avons pu identifier les attributs

essentiels mobilisés par les auteurs cités pour définir les concepts de tableau de bord interactif et de conseil aux managers effectué par les contrôleurs de gestion, ainsi que pour élaborer des indicateurs de mesure de ces concepts

2.3. Les variables et l'instrument d'enquête

Pour confronter notre modèle conceptuel à la réalité des entreprises privées au Maroc, un instrument d'enquête a été élaboré sur la base des attributs essentiels mobilisés par les auteurs pour définir les différents concepts constituant notre cadre conceptuel.

Tableau n°2: Instrument de mesure du concept “tableau de bord interactif” (TBI)

Variable manifeste	Attribut du concept	Questionnaire	Echelle
TBI1	Intégration des données de plusieurs sources	1.Comment jugez-vous la capacité du tableau de bord interactif (ex : Microsoft Power BI, SAP analytics cloud,...) à combiner plusieurs sources de données provenant des différents processus métiers liées à la vente et au marketing, la production, le développement et innovation, l'activité financière et comptable, la GRH, aux affaires juridiques, à la stratégie corporate et aux stratégies business (DAS)	-3 (très faible) à +3 (très forte)
TBI2	Mise à jour en temps réel.	2.Comment jugez-vous la vitesse de mise à jour des indicateurs et les supports visuels (graphiques, jauges, ...) affichés par le tableau de bord interactif (ex : Microsoft Power BI, SAP analytics cloud,...).	-3 (très faible) à +3 (très forte)
TBI3	Personnalisation	3.Comment jugez-vous le niveau de personnalisation des indicateurs et des supports visuels affichés par le tableau de bord interactif (ex : Microsoft Power BI, SAP analytics cloud,...).	-3 (très faible) à +3 (très fort)
TBI4	Alertes et notifications	4.Comment jugez-vous la rapidité des alertes et notifications associés aux anomalies ou aux dépassements de seuils, facilitant une prise de décision rapide produites par le tableau de bord interactif (ex : Microsoft Power BI, SAP analytics cloud,...).	-3 (très faible) à +3 (très fort)

Source : Etabli par nos soins

Pour réussir l'opérationnalisation du concept de “tableau de bord interactif” (TBI), nous avons identifié les signes observables de la présence de ses différents attributs essentiels dans la réalité des entreprises (intégration des données provenant de plusieurs sources, etc.). Ensuite, nous avons associé à chaque signe observable un critère de mise en ordre (par exemple, la capacité), afin de construire des indicateurs

permettant de justifier la présence du concept de “tableau de bord interactif” et de ses attributs au sein des entreprises marocaines (par exemple, la capacité du tableau de bord interactif à combiner plusieurs sources de données...).

Tableau n°3 : Instrument de mesure du concept “Production des ressources stratégiques” (RS)

Variable manifeste	Attribut du concept	Questionnaire	Echelle
RS1	Informations rares (difficile à imiter)	5.Comment jugez-vous le niveau de difficulté pour les concurrents de produire une information telle que produite par le tableau de bord interactif (ex : Microsoft Power BI, SAP analytics cloud,...).	-3 (très faible) à +3 (très fort)
RS2		6.Comment jugez-vous le degré d'absence d'alternative de l'information produite par le tableau de bord interactif (ex : Microsoft Power BI, SAP analytics cloud,...).	-3 (très faible) à +3 (très fort)
RS3	Informations précieuses ayant des impacts mesurables sur la performance de l'entreprise.	7.Comment jugez-vous le degré d'impact mesurable de l'information produite par le tableau de bord interactif (ex : Microsoft Power BI, SAP analytics cloud,...) sur la performance de l'entreprise (les marges, la productivité, la satisfaction de la clientèle, la part de marché, ...)	-3 (très faible) à +3 (très fort)

Source : Etabli par nos soins

Pour réussir l’opérationnalisation du concept de “production des ressources stratégiques” (RS), nous avons identifié les signes observables, par exemple l’absence d’alternative de l’information produite par le tableau de bord interactif, traduisant la présence de ses différents attributs essentiels dans la réalité des entreprises (par exemple : informations rares, etc.). Ensuite, nous avons associé à chaque signe observable un critère de mise en ordre (par exemple, le degré), afin de construire

des indicateurs permettant de justifier la présence du concept de “production des ressources stratégiques” et de ses attributs au sein des entreprises marocaines (par exemple : le degré d’absence d’alternative de l’information).

Tableau n°4 : Instrument de mesure du concept “Production des projets de changement” (PC)

Variable manifeste	Attribut du concept	Questionnaire	Echelle
PC1	Diagnostic et reconnaissance d’un problème ou d’une opportunité par un contrôleur de gestion dans un centre de responsabilité.	8.Comment jugez-vous la vitesse de production des rapports montrant des écarts et leur évolution.	-3 (très faible) à +3 (très forte)
PC2	Construction d’un projet de changement	9.Comment jugez-vous la cohérence entre le diagnostic, la vision et les actions dans les projets de changement élaboré par le contrôleur de gestion, portant sur le centre de responsabilité du manager auquel il est rattaché (Achat, production, vente, ...).	-3 (très faible) à +3 (très fort)

Source : Etabli par nos soins

Pour réussir l’opérationnalisation du concept de “production des projets de changement” (PC), nous avons identifié les signes observables, par exemple la production de rapports montrant des écarts et leur évolution, traduisant la présence de ses différents attributs essentiels, tels que le diagnostic et la reconnaissance d’un problème. Ensuite, nous avons associé à chaque signe observable un critère de mise en ordre (par exemple, la vitesse), afin de construire des indicateurs permettant de justifier la présence du concept de “production des projets de changement” et de

ses attributs au sein des entreprises marocaines (par exemple : la vitesse de production des rapports montrant des écarts et leur évolution).

Tableau n°5: Instrument de mesure du concept “conseiller des managers” (CM)

Variable manifeste	Attribut du concept	Questionnaire	Echelle
CM1	Exploite ses connaissances sur métier du manager	10.Comment jugez-vous le niveau d'exploitation du contrôleur de gestion de ses connaissances sur le métier du manager (un directeur commercial par exemple) auquel il est rattaché, pour préparer des recommandations claires et adaptées aux besoins du manager.	-3 (très faible) à +3 (très fort)
CM2	La capacité d'influence permettant l'amélioration de l'image négative perçue sur les contrôleurs de gestion	11.Comment jugez-vous la tendance du contrôleur de gestion a privilégié un discours orienté solution et non critique avec les managers de l'entreprise.	-3 (très faible) à +3 (très forte)
CM3		12.Comment jugez-vous le niveau du partage des managers des informations sensibles avec le contrôleur de gestion.	-3 (très faible) à +3 (très fort)
CM4		13.Comment jugez-vous le degré de demande de l'aide par les managers auprès du contrôleur de gestion.	-3 (très faible) à +3 (très fort)
CM5	Écoute active et diplomatie pour comprendre des besoins et des attentes des managers :	14.Comment jugez-vous le niveau de prise en compte des besoins et des attentes des managers de l'entreprise par le contrôleur de gestion à l'occasion de sa mission de conseiller des managers.	-3 (très faible) à +3 (très fort)
CM6	La pédagogie pour diffuser	15.Comment jugez-vous le nombre de managers qui déclarent une	-3 (très faible) à +3 (très élevé)

	l'information préparée et stimuler son apprentissage et sa déclinaison opérationnelle	compréhension facile des indicateurs, des supports visuels et des rapport y afférents, préparés par le contrôleur de gestion.	
CM7	Capacité à convaincre les managers des interprétations portant sur la réalité de l'entreprise et les recommandations élaborées à cet égards	16.Comment jugez-vous le niveau de reconnaissance par les managers de la validité et de l'utilité des interprétations produites par le contrôleur de gestion.	-3 (très faible) à +3 (très fort)
CM8		17.Comment jugez-vous le degré de mise en œuvre par les managers des recommandations proposées par le contrôleur de gestion.	-3 (très faible) à +3 (très fort)
CM9	Conseil précieux et difficiles à imiter	18.Comment jugez-vous le degré d'exclusivité des recommandations produites par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché, et qui sont basées sur des données uniquement accessibles en interne ((coût détaillé par produit, marge par produit, ...)	-3 (très faible) à +3 (très fort)
CM10	Sensibilisation des managers	19.Comment jugez-vous le nombre de réunions de présentation des dysfonctionnements organisées par le contrôleur de gestion au profit du manager du centre de responsabilité (Achat, production, vente, ...) auquel il est rattaché.	-3 (très faible) à +3 (très élevé)
CM11	Invitation et mise en mouvement des managers	20.Comment jugez-vous le nombre de réunions de co-construction de solutions adaptées aux dysfonctionnements identifiés, organisées par le contrôleur de gestion au profit du manager du centre de	-3 (très faible) à +3 (très élevé)

		responsabilité (Achat, production, vente, ...) auquel il est rattaché.	
--	--	--	--

Source : Etabli par nos soins

Enfin, pour réussir l’opérationnalisation du concept de “conseiller des managers” (CM), nous avons identifié les signes observables, par exemple l’exploitation par le contrôleur de gestion de ses connaissances sur le métier du manager, traduisant la présence de ses différents attributs essentiels, tels que l’exploitation de ses connaissances sur le métier du manager (par exemple, un directeur commercial auquel il est rattaché). Ensuite, nous avons associé à chaque signe observable un critère de mise en ordre (par exemple, le niveau), afin de construire des indicateurs permettant de justifier la présence du concept de “conseiller des managers” et de ses attributs au sein des entreprises marocaines (par exemple : le niveau d’exploitation des connaissances du contrôleur de gestion).

2.4.L'échantillon et l'administration des questionnaires

2.4.1 Les participants

Le terrain d’étude ayant permis de collecter les données et de vérifier nos hypothèses de recherche est constitué des entreprises privées marocaines.

La population de l’étude est constituée de personnes travaillant dans des entreprises privées marocaines et ayant déjà réalisé des observations participantes ou non participantes leur permettant de donner leur avis sur les indicateurs de mesure des concepts de notre cadre conceptuel.

Dans le cadre de notre étude, et afin de sélectionner les participants à l’enquête par questionnaire, nous avons mobilisé un échantillonnage par jugement (échantillonnage raisonné), dans la mesure où notre principale préoccupation était

de collecter des données auprès de participants disposant d'informations correspondant à notre cadre conceptuel.

Selon Hair et al. (2017), la taille de l'échantillon requise pour estimer un modèle d'équations structurelles basé sur les moindres carrés partiels (PLS-SEM) est de $10 \times N$, où N représente le plus grand nombre d'indicateurs formatifs servant à mesurer un construit. Dans le cas de notre étude, le construit "conseiller des managers" (CM) est celui qui comporte le plus grand nombre d'indicateurs formatifs, soit 11 indicateurs. Par conséquent, la taille de l'échantillon requise s'élève à : $10 \times 11 = 110$ participants.

2.4.2 Les procédures

En mars, avril et mai 2025, les questionnaires ont été administrés en ligne et sur site auprès des salariés des entreprises marocaines. Au total, 1 716 questionnaires ont été envoyés au personnel des entreprises marocaines, mais seulement 15 questionnaires ont été auto-administrés. Deux questionnaires supplémentaires ont été auto-administrés par des membres de notre réseau LinkedIn, et deux autres par des membres de notre réseau WhatsApp.

Par ailleurs, après la visite de quatre entreprises à Casablanca et à Rabat, nous n'avons pu administrer qu'un seul questionnaire.

Au total, 20 réponses ont été retenues pour la suite de l'analyse, représentant un échantillon inférieur à la taille requise pour l'application d'une modélisation par équations structurelles (PLS-SEM).

Figure n°2 : Estimation du modèle d'équations structurelles

Source: Etabli par nos soins⁷

L'estimation du modèle d'équations structurelles s'est avérée impossible en raison du nombre réduit d'observations et du nombre important de variables manifestes. C'est pourquoi nous avons réduit le nombre de variables manifestes du modèle afin de pouvoir estimer ses paramètres. Dans ce sens, nous avons supprimé les variables manifestes qui ne déterminaient pas de manière significative le construit ou, autrement dit, qui ne contribuaient pas au sens global du construit.

⁷sur la base du logiciel SMART PLS.

2.5. Analyse des données

Figure n°3 : Transformation de notre modèle conceptuel de recherche en une modélisation par équations structurelles (SEM)

Source: Etabli par nos soins⁸

Pour confronter notre modèle conceptuel de recherche à la réalité des entreprises marocaines, nous avons opté pour une méthode statistique basée sur la modélisation par équations structurelles aux moindres carrés partiels (PLS-SEM) (voir la figure ci-dessus). L'estimation des paramètres du modèle d'équations structurelles a été réalisée à l'aide des logiciels statistiques SPSS et SmartPLS.

Pour estimer les variables du modèle d'équations structurelles, constitué des poids externes (w1 à w20) et des poids internes (b1 à b4), ainsi que des variances d'erreur, il est recommandé de passer par l'étape d'identification, qui consiste à vérifier si le système d'équations possède une ou plusieurs solutions (Thiéart, 2014, p. 374). Pour ce faire, nous avons eu recours à la formule de Brown (2015, p. 60, traduction libre) :

⁸ sur la base de notre modèle conceptuel de recherche et sur le tableau d'opérationnalisation des concepts.

Degrés de liberté (ddl) = nombre d'informations connues – nombre de paramètres librement estimés

La matrice d'entrée :

	TBI1	TBI2	CM11
TBI1	V1	CV12
TBI2	CV21
...
CM11	v20

Les informations connues :

- 20 variances
- 190 covariances

Nombre de paramètres à estimer :

- les poids externes (w1 à w20) : 20 paramètres
- les poids internes (b1 à b4) : 4 paramètres
- les variances d'erreur : 20 paramètres

Degrés de liberté (ddl) = 210 – 44 = 166

L'estimation des paramètres du modèle est donc possible.

2.5.1 Evaluation des modèles de mesure

Sur la base de l'ouvrage de Hair et al. (2017), les évaluations que nous avons effectuées sur les modèles de mesure réflectifs portent sur la validité convergente, la colinéarité, ainsi que sur la signification (p-value) et la pertinence des indicateurs formatifs (mesurée par la contribution de l'indicateur via le poids externe).

2.5.2 Evaluation des effets indirects

Dans le cadre de notre travail, afin de tester l'effet indirect de la variable TBI sur la variable CM à travers les variables RS et PC, nous avons procédé à l'évaluation de la

significativité des coefficients ($b_1 \times b_2$) et ($b_3 \times b_4$) à l'aide de la méthode du bootstrap (Hair et al., 2017).

3. Résultats

Figure n°4 : Estimation du modèle après suppression des indicateurs de mesure

- Source: Etabli par nos soins⁹

L'estimation du modèle a abouti aux résultats présentés dans la figure ci-dessus.

3.1 Profil des répondants

⁹sur la base du logiciel SMART PLS.

Tableau n°6: Statistiques descriptives des participants

Selon votre entreprise, quelle est sa catégorie ?

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très petite et moyenne entreprise (TPME) : chiffre d'affaires < 75?MDH et effectif < 200 employés	20	100,0	100,0	100,0

Quelle est votre position au sein de l'entreprise ?

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Directeur financier (DAF) /Responsable comptable	2	10,0	10,0	10,0
	Responsable de production / Responsable opérationnel	2	10,0	10,0	20,0
	Responsable des ressources humaines	2	10,0	10,0	30,0
	Contrôleur de gestion	5	25,0	25,0	55,0
	Autre.	9	45,0	45,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Source: Etabli par nos soins¹⁰

La totalité des 20 répondants ayant participé à l'enquête, soit 100 %, sont des employés d'entreprises appartenant à la catégorie des très petites et moyennes entreprises (TPME).

La majorité des 20 répondants ayant participé à l'enquête, soit 55 %, sont des cadres disposant des informations requises pour confronter notre modèle conceptuel de recherche à la réalité des entreprises marocaines.

3.1 Les modèles de mesure

Dans le cadre de ce titre, nous allons présenter le test de colinéarité ainsi que celui de la significativité et de la pertinence des indicateurs formatifs. Concernant le test de validité convergente, nous avons omis d'inclure dans le questionnaire les indicateurs de mesure associés aux modèles de mesure réfléchitifs de chaque construit du modèle de mesure structurel, afin de tester la redondance des construits (Hair et al., 2017).

¹⁰ sur la base du logiciel SPSS.

Tableau n°7 : Test de colinéarité

Collinearity Statistics (VIF)	
Outer VIF Values	Inner VIF Values
	VIF
CM1	1.74
CM3	1.81
CM6	2.31
CM9	2.56
PC1	2.13
PC2	2.13
RS1	1.75
RS2	2.26
RS3	1.40
TBI1	1.19
TBI4	1.19

Source: Etabli par nos soins¹¹

Sur la base de l'indicateur VIF (voir la figure ci-dessus), aucun indicateur de mesure formatif du construit "CM" ne présente de problème potentiel de colinéarité (VIF > 5).

¹¹ sur la base du logiciel SMART PLS.

Tableau n°8 : Test de significativité des poids externes des modèles de mesure formatifs

	Original Sa...	Sample Me...	Standard D...	T Statistics (...)	P Values
CM1 -> CM	0.780	0.718	0.221	3.527	0.000
CM3 -> CM	0.084	0.115	0.212	0.397	0.691
CM6 -> CM	0.309	0.269	0.220	1.403	0.161
CM9 -> CM	0.085	0.106	0.294	0.288	0.774
PC1 -> PC	0.632	0.637	0.268	2.360	0.019
PC2 -> PC	0.441	0.417	0.283	1.559	0.120
RS1 -> RS	0.006	0.020	0.238	0.026	0.979
RS2 -> RS	0.337	0.220	0.266	1.267	0.206
RS3 -> RS	0.786	0.823	0.130	6.072	0.000
TBI1 -> TB	0.555	0.560	0.225	2.464	0.014
TBI4 -> TB	0.639	0.619	0.203	3.146	0.002

Source: Etabli par nos soins¹²

Sur la base des résultats présentés dans le tableau ci-dessus, certains poids externes dans les modèles de mesure formatifs contribuent à la construction du sens des construits qu'ils mesurent, mais cette contribution n'est pas significativement différente de zéro lorsque la procédure de bootstrap est appliquée. Plus particulièrement, les indicateurs de mesure de la variable latente RS contribuent à la construction du sens de cette variable, mais leur contribution est statistiquement non significative au seuil de 5 %. Cela signifie qu'il existe un risque supérieur à 5 % que ces indicateurs contribuent au sens du construit dans l'échantillon de l'étude, mais qu'ils n'aient en réalité aucune contribution dans la population mère.

3.2 Les effets indirects

¹² sur la base du logiciel SMART PLS.

Tableau n°9 : Test de l'effet indirect de la variable (TBI) sur (CM)

	Original Sa...	Sample Me...	Standard D...	T Statistics (...)	P Values
TB -> PC -> CM	0.252	0.314	0.182	1.381	0.168
TB -> RS -> CM	0.544	0.503	0.191	2.846	0.005

Source: Etabli par nos soins¹³

Concernant la variable médiatrice RS, la valeur de l'effet de médiation ($b1 \times b2$) issue du test bootstrap est de 0,544, et cet effet est statistiquement significatif au seuil de 1 %. Cela indique que la production de ressources stratégiques (RS) médie la relation entre le tableau de bord interactif (TBI) et le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers (CM).

Par conséquent, le tableau de bord interactif (TBI) exerce un effet indirect sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers, et ce par le biais de la production de ressources stratégiques (RS).

Du côté de la variable médiatrice PC, la valeur de l'effet de médiation ($b3 \times b4$) issue du test bootstrap est de 0,252, et cet effet n'est pas statistiquement significatif au seuil de 5 %. Cela indique que la production de projets de changement (PC) ne médie pas la relation entre le tableau de bord interactif (TBI) et le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers (CM).

Par conséquent, le tableau de bord interactif (TBI) n'exerce pas d'effet indirect sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers, et ce par le biais de la production de projets de changement (PC).

4. Discussion

Sur la base des résultats de l'étude, nous avons pu confirmer l'hypothèse H1 selon laquelle la production de ressources stratégiques (informations et conseils, précieux et difficiles à imiter) portant sur la réalité de l'entreprise exerce un effet médiateur

¹³sur la base du logiciel SMART PLS.

sur la relation entre les tableaux de bord interactifs et les conseils apportés par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché.

D'autre part, nous avons pu infirmer l'hypothèse H2 selon laquelle la production de projets de changement exerce un effet médiateur sur la relation entre les tableaux de bord interactifs et les conseils apportés par le contrôleur de gestion au manager auquel il est rattaché.

Ce résultat nous a permis de répondre à notre question spécifique de recherche. Par conséquent, nous pouvons affirmer que le mécanisme par lequel les tableaux de bord interactifs (par exemple Microsoft Power BI, SAP Analytics Cloud, etc.) agissent sur les compétences du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers au sein des entreprises marocaines est la production de ressources stratégiques.

La réponse à notre question spécifique de recherche nous a également permis de résoudre notre problème de recherche. Ainsi, nous pouvons conclure, sur la base de cette étude, que la transformation digitale exerce un effet indirect sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion au sein des entreprises.

Concernant la confrontation des résultats de notre étude avec les études antérieures, ces dernières, à savoir celles ayant confirmé l'impact de la transformation digitale sur les tâches du contrôleur de gestion (Fähndrich, 2023 ; Ebhota, Hongxing & Sampene, 2024 ; Boerner, 2025 ; Faruqui et al., 2025 ; Liao, Yang & Ye, 2025), ainsi que celles portant sur ses effets sur les instruments du contrôle de gestion (Fähndrich, 2023 ; Ebhota, Hongxing & Sampene, 2024), nous ont permis de mieux comprendre que les modifications apportées aux tâches et aux instruments au sein des entreprises sont dues à la transformation digitale.

Nos résultats permettent d'ajouter une dimension supplémentaire à la compréhension du rôle de la transformation digitale sur les différentes dimensions du contrôle de gestion, en mettant en évidence que la transformation digitale exerce

un effet indirect sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion au sein des entreprises, par le biais de la production de ressources stratégiques. En effet, notre étude permet également de comprendre les raisons des modifications des aspects comportementaux des contrôleurs de gestion.

Concernant les limites de la connaissance élaborée dans cette étude, il est normalement attendu, à l'issue de ce travail, de pouvoir affirmer de manière générale que la transformation digitale exerce un effet indirect sur les aspects comportementaux des contrôleurs de gestion dans les entreprises. Toutefois, une telle généralisation est difficile dans le cadre de cette étude, en raison de plusieurs limites, notamment la taille réduite de l'échantillon, la significativité et la pertinence des indicateurs formatifs, leur validité convergente, ainsi que la significativité de l'effet indirect.

Pour répondre à cette question : "Pourquoi ne pouvons-nous pas généraliser la connaissance élaborée dans cette étude ?", la réponse réside principalement dans la taille de l'échantillon, qui est inférieure à la taille requise. En effet, l'échantillon utilisé ne représente qu'un faible pourcentage ($20/110 = 18,2 \%$), ce qui est relativement faible pour assurer une généralisation fiable des résultats.

Concernant la validité convergente, cette étude n'a pas évalué la validité des construits, à savoir TBI, RS, PC et CM. Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer que les indicateurs formatifs de ces construits sont effectivement représentatifs des concepts mesurés. Cela signifie également que nous ne pouvons pas garantir que ces construits capturent le maximum d'informations leur permettant de jouer le rôle de variables explicatives.

Autrement dit, si nous affirmons que le tableau de bord interactif (TBI) exerce un effet indirect sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers (CM) dans les entreprises, il est nécessaire de démontrer au préalable

la validité convergente des modèles de mesure formatifs de la transformation digitale et des aspects comportementaux des contrôleurs de gestion.

Cela signifie qu'il faut montrer que les valeurs du TBI reflètent intrinsèquement le sens des attributs suivants : intégration des données provenant de plusieurs sources (TB1), mise à jour en temps réel (TB2), personnalisation (TB3), alertes et notifications (TB4), ainsi que potentiellement d'autres attributs non mesurés et non inclus dans cette étude. De la même manière, les valeurs de la variable CM doivent également refléter de manière adéquate le le sens des attributs mesurés.

Concernant la signification et la pertinence des indicateurs formatifs, dans notre étude nous affirmons que la variable TBI exerce un effet indirect sur la variable CM, par le biais de la variable RS, sans prendre pleinement en compte la signification et la pertinence des indicateurs formatifs de la variable RS. En effet, un seul poids externe du modèle de mesure formatif de cette variable est significativement différent de zéro (RS n° 3 : coefficient = 0,79 ; p-value = 0,00). Par conséquent, la pertinence des indicateurs formatifs (contribuant réellement à la formation du construit) demeure limitée, ce qui affaiblit également la portée de l'affirmation générale.

Concernant la signification de l'effet indirect, la valeur de l'effet de médiation ($b_1 \times b_2$) issue du test bootstrap, soit 0,544, indique l'existence d'une médiation partielle. Cela suggère également l'existence d'autres variables médiatrices non identifiées dans cette étude, qui pourraient partager l'effet médiateur entre la variable TBI et la variable CM.

Nous recommandons, pour les futures recherches, que la taille minimale de l'échantillon soit de 110 participants. Cette taille permet de détecter une taille d'effet égale ou supérieure à 0,15 avec une puissance de 80 % (Soper, n.d.)¹⁴. Cela signifie

¹⁴ "Les lignes directrices pour évaluer f^2 sont que les valeurs de 0,02, 0,15 et 0,35, respectivement, représentent des effets faibles, moyens et forts" (Hair et al., 2017)[traduction libre]

qu'il existerait un risque de 5 % de conclure à l'existence d'un effet de TBI sur CM dans un échantillon de 110 observations, alors qu'aucun effet n'existerait réellement dans la population mère.

Nous recommandons également, dans les futures recherches, d'ajouter des indicateurs de mesure réflectifs afin de permettre le test de la validité convergente des construits du modèle d'équations structurelles. Il est préférable de prévoir ces indicateurs dans la partie relative aux variables du chapitre méthodologique, ainsi que de les intégrer dans le questionnaire dès sa conception. En effet, après la collecte des données, il devient difficile de revenir en arrière et de réadministrer un questionnaire intégrant des indicateurs de mesure réflectifs.

Enfin, nous recommandons d'intégrer d'autres variables médiatrices afin de compléter la part non expliquée de la médiation entre TBI et CM.

Nous suggérons aux entreprises marocaines, si elles souhaitent améliorer le rôle de conseil auprès des managers exercé par les contrôleurs de gestion, de mettre en place des tableaux de bord interactifs. Ces derniers permettront la production d'informations et de conseils uniques et rares, leur permettant d'accompagner efficacement les managers des centres de responsabilité (département marketing, etc.).

Nous suggérons également aux entreprises marocaines, confrontées à un problème de faible coordination entre les différents services (marketing, finance, production), d'adopter des tableaux de bord interactifs. Ces derniers permettent le traitement d'informations issues de l'ensemble des centres de responsabilité, ce qui permettra au contrôleur de gestion d'assurer une coordination horizontale entre les services ainsi qu'une coordination verticale avec la stratégie de l'entreprise.

Conclusion

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation digitale des organisations, notamment à travers l'augmentation des investissements dans les technologies de l'information, le développement des services numériques, ainsi que la digitalisation croissante des entreprises marocaines, cette recherche s'est intéressée à l'impact de la transformation digitale sur le contrôle de gestion. Plus particulièrement, nous avons cherché à répondre à la question spécifique suivante : par quels mécanismes les tableaux de bord interactifs agissent-ils sur le comportement du contrôleur de gestion en tant que conseiller des managers au sein des entreprises marocaines ?

Les résultats de l'étude ont permis de confirmer l'hypothèse H1 selon laquelle la production de ressources stratégiques exerce un effet médiateur sur la relation entre les tableaux de bord interactifs et le rôle de conseil du contrôleur de gestion. En revanche, l'hypothèse H2 relative à la production des projets de changement n'a pas été confirmée. Ainsi, cette étude montre que les tableaux de bord interactifs permettent principalement au contrôleur de gestion de produire des informations et des conseils précieux, rares et difficiles à imiter, renforçant ainsi son rôle de conseiller des managers.

Ces résultats nous ont permis de résoudre notre problème spécifique de recherche en montrant que la transformation digitale exerce un effet indirect sur les aspects comportementaux du contrôleur de gestion, par le biais de la production de ressources stratégiques. L'apport principal de cette recherche réside donc dans l'enrichissement des connaissances relatives aux effets de la transformation digitale sur les dimensions comportementales du contrôle de gestion, dimension encore peu étudiée dans les travaux antérieurs.

Toutefois, la généralisation des connaissances produites demeure limitée en raison de plusieurs contraintes, notamment la faible taille de l'échantillon, l'absence d'évaluation de la validité convergente des construits, la faible pertinence statistique de certains indicateurs formatifs, ainsi que le caractère partiel de l'effet de médiation observé.

Dans cette perspective, les futures recherches devraient mobiliser un échantillon plus important, intégrer des indicateurs de mesure réflexifs afin d'évaluer la validité convergente des construits, et explorer d'autres variables médiatrices susceptibles d'expliquer davantage la relation entre les tableaux de bord interactifs et le comportement du contrôleur de gestion.

Enfin, sur le plan managérial, nous recommandons aux entreprises marocaines de renforcer l'utilisation des tableaux de bord interactifs afin d'améliorer le rôle de conseil des contrôleurs de gestion et de renforcer la coordination entre les différents centres de responsabilité. Ces outils peuvent contribuer à une meilleure circulation de l'information, à une prise de décision plus rapide et à un meilleur alignement entre les activités opérationnelles et la stratégie globale de l'entreprise.

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des employés des entreprises marocaines ayant accepté de participer à cette recherche en répondant au questionnaire en ligne. Leur disponibilité, leur temps et leurs réponses ont constitué une contribution essentielle à la réalisation de cette étude.

Mes remerciements s'adressent également aux personnes ayant partagé et diffusé le questionnaire via LinkedIn et WhatsApp, contribuant ainsi à élargir sa diffusion auprès des participants potentiels.

Je remercie aussi toutes les personnes avec lesquelles nous avons été en contact dans le cadre de l'administration du questionnaire, que ce soit à distance ou sur site,

pour leur accueil, leur collaboration et leur soutien tout au long du processus de collecte des données.

Enfin, je témoigne ma profonde reconnaissance à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce travail de recherche.

Références bibliographiques

- Alazard, C., & Sépari, S. (2010). *Contrôle de gestion: manuel et applications*. Dunod : Paris.
- Alexandre-Bailly, F., Bourgeois, D., Gruère, J.-P., Raulet-Croset, N., & Roland-Lévy, C. (2013). *Comportements humains & management* (4e éd.). Pearson France.
- Barabel, M., & Meier, O. (2010). *Manageor* (2 éd., vol. 1). Dunod.
- Baudoin, E., Diard, C., Benabid, M., & Cherif, K. (2019). *Transformation digitale de la fonction RH* (Vol. 1). Dunod.
- Boerner, X. (2025). Of light and shadow: uncovering simultaneous opportunities and threats from business analytics for management control departments and avenues for future research. *Journal of Management Control*, 1-59.
- Bouquin, H. (1992). *La maîtrise des budgets dans l'entreprise* (p. 173). Edicef.
- Charlesworth, A. (2018). *Digital marketing: A practical approach*. Routledge.
- Corbière, M., & Larivière, N. (2014). *Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes*, 2e édition: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé. PUQ.
- Cummings, S., Bridgman, T., & Brown, K. G. (2016). Unfreezing change as three steps: Rethinking Kurt Lewin's legacy for change management. *Human relations*, 69(1), 33-60.
- Désiré-Luciani, M. N., Hirsch, D., Kacher, N., & Polossat, M. (2013). *Le grand livre du contrôle de gestion* (1 éd., vol. 1). Paris : Editions Eyrolles.
- Colasse, B. (dir.). (2009). *Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit*. Economica.

- Ebhota, O. S., Hongxing, Y., & Sampene, A. K. (2024). Investigating the influence of digital transformation, budgeting and budgetary control on the financial performance of SMEs. *Scientific African*, 26, e02429.
- Eddaou, M et Hafiane, M.A. (2021). Qualité du système d'information de l'administration fiscale, e-administration fiscale et stabilité de la dette publique au Maroc, *Alternatives Managériales et Economiques*, 3 (4), pp.238-257.
- Eddaou, M. (2022). Les facteurs clés de l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc : L'innovation des applications de paiement mobile destinée aux Digital Wallets, *Alternatives Managériales et Economiques*, 4 (2), pp. 295-315.
- Eddaou, M. (2024a). Comptabilité de gestion : Coûts complets, Coûts partiels, Coûts préétablis et ABC. *Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024 (1re éd., Vol. 1)*. Dar Al Qalam.
- Eddaou, M. (2024b). Contrôle de gestion : Perspectives, Évolution, Outils et Gestion Budgétaire. *Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024 (1re éd., Vol. 1)*. Dar Al Qalam.
- Eddaou, M. (2024c). Gestion des ressources humaines, Fondements théoriques, Gestion prévisionnelle et Pratiques. *Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024 (1re éd., Vol. 1)*. Dar Al Qalam.
- Eddaou, M. (2025). Les modes de contrôle de gestion et les pratiques pédagogiques inclusives dans les universités publiques marocaines : Pour une université de l'équité, de la qualité et de l'amélioration 2015-2030 (1re éd., Vol. 1). Dar Al Qalam.
- Fähndrich, J. (2023). A literature review on the impact of digitalisation on management control. *Journal of management control*, 34(1), 9-65.

- Faruqui, N., Raju, N. V. D. S. S. V. P., Sivakumar, S., Patel, N., Vengaramkode Bhaskaran, S., Khanam, S., & Bhuiyan, T. (2025). Gen-optimizer: A generative AI framework for strategic business cost optimization. *Computers*, 14(2), 59.
- Faurie, C. (2003). *Conduite et mise en œuvre du changement: l'effet de levier*. Maxima.
- Giraud, F., Saulpic, O., Naulleau, G., Delmond, M. H., & Bescos, P. L. (2004). *Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance*, édition Gualino : Paris.
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2 éd., vol. 1). Sage publications.
- Hedström, P., & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the social sciences. *Annual review of sociology*, 36(1), 49-67.
- JOUIET, I., EDDAOU, M., & JED, I. (2023). Les déterminants de l'intention de l'adoption des services bancaires en ligne par les clients marocains: Extension du modèle d'acceptation technologique à la qualité du service électronique. *International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES)*, 2(5), pp. 1856–1874.
- Liao, F., Yang, Z., & Ye, S. (2025). Will digital transformation affect corporate cost stickiness: evidence from China. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/09537325.2025.2583317>
- Loning, h., Malleret, v., Meric, j., Pesqueux, y., Chiapello, e., Michel, d., & Sole, a. (2008). *Le contrôle de gestion organisation, outils et pratiques*. DUNOD : Paris.
- Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2007). *Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives*. Pearson education.

- Negash, S., & Gray, P. (2008). Business intelligence. In Handbook on decision support systems 2: Variations (pp. 175-193). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Nullmeier, F., & Kuhlmann, J. (2022). Introduction: A mechanism-based approach to social policy research. In Causal mechanisms in the global development of social policies (pp. 3-29). Cham: Springer International Publishing.
- Oelrich, S., & Chwolka, A. (2024). When deviants talk: the role of Dark Triad traits and moral reasoning in whistleblowing. *Journal of Management Control*, 35(3), 333-369. <https://doi.org/10.1007/s00187-024-00379-0>
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (s. d.). Investissement dans les TIC [Indicateur]. Consulté le 17 décembre 2025, à l'adresse : <https://www.oecd.org/fr/data/indicators/ict-investment.html>
- Orsoni, J., Kalika, M., & Helfer, J. P. (2013). *Management stratégique*. Vuibert : Paris.
- Séguin, F., Hafsi, T., & Demers, C. (2008). *Le management stratégique de, l'analyse à l'action* . Les Éditions Transcontinental.
- Soper, D. S. (n.d.). Calculator: A-priori sample size for structural equation models (Version 4.0). Free Statistics Calculators. Consulté le 13 mai 2026 à <https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89>
- Thiétart, R. A. (2014). *Méthodes de recherche en management-2ème édition*. Dunod.
- Vandangeon-Derumez, I. (1998). *La dynamique des processus de changement* (Doctoral dissertation, Paris 9).

- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic management journal*, 5(2), 171-180.
- Zmud, R. W., & Sambamurthy, V. (2012). *Guiding the digital transformation of organizations*. Legerity Digital Press.